

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ходжаева Дилфуза Султоновна

**УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY VA URTA TAJLIM
VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

